

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879735>

“АФҒОНИСТОН ИСЛОМ АМИРЛИГИ” ҲАРБИЙ СИЁСАТИНИНГ МИНТАҚАВИЙ ХАВФСИЗЛИККА ТАЪСИРИ

Мустақил изланувчи: **Мирзаев Гайратжон Муйдинжонович**

Электрон почта манзили: geantleboy@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада замонавий босқичда “Афғонистон Ислом Амирлиги” ҳарбий сиёсати минтақа хавфсизлиги кесимида трансчегаравий терроризм, ташиқи кучларнинг аралашуви ва кучлар мувознатининг бузилиши каби омиллар асосида таҳлил қилинади.

***Калим сўзлар:** Афғонистон Ислом Амирлиги, минтақавий хавфсизлик, терроризм, геосиёсат, халқаро ҳамкорлик, ташиқи сиёсат, ҳарбий стратегия, халқаро террористик ташикилотлар.*

INFLUENCE OF MILITARY POLICY OF “THE ISLAMIC EMIRATE OF AFGHANISTAN” ON REGIONAL SECURITY

ABSTRACT

This article analyzes the military policy of the "Islamic Emirate of Afghanistan" at the modern stage based on such factors as cross-border terrorism, foreign actors and disruption of the balance of power in the area of regional security.

***Key words:** Islamic Emirate of Afghanistan, regional security, terrorism, geopolitics, international cooperation, foreign policy, military strategy, international terrorist organizations.*

КИРИШ

АҚШнинг собиқ “Афғонистон Ислом Республикаси” дан ўз ҳарбийларини олиб чиқиши билан Афғонистон ҳукуматини эгаллаган “Толибон ҳаракати” мамлакатда ҳукумат сифатида тинчлик ва барқарорликни сақлаш, “Афғонистон Ислом Амирлиги” (АИА) манфаатлари йўлида олиб бораётган ҳарбий сиёсати минтақа хавфсизлигига таъсир қилувчи асосий омиллардан бирига айланди. Афғонистоннинг Марказий Осиё, Эрон, Покистон ва Хитой билан чегарадош стратегик муҳим минтақада жойлашганлиги унинг геосиёсий мавқеи ҳамда

минтақавий хавфсизлик динамикасида муҳим ўйинчилардан бирига айлантиради.

Замонавий босқичда, Афғонистон ҳарбий сиёсатини таҳлил қилиш, мамлакатда сақланиб қолаётган хавфсизликнинг мураккаб динамикасини тушунишга, минтақада юзага келиши мумкин бўлган эҳтимолий таҳдидларни баҳолаш ва зарур стратегияларни ишлаб чиқишга имкон беради.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ушбу мавзу юзасидан хорижий ва мамлакатимиз тадқиқотчилари амалга оширган илмий ишларни қуйидаги гуруҳларга ажратиб ўрганилди:

Биринчи гуруҳга, И.И.Бобокулов, И.А.Зимин¹, С.Мирзоев, С. Милс², Ж.Гарамоне³, Д.Давис⁴, П.Винтоур⁵ каби изланувчиларни 2021 йил 15 август “Толибон” ҳокимиятга келгунча бўлган даврда, яъни Афғонистон Ислом Республикаси даврида тадқиқ этилган ишларни киритиш мумкин.

Мазкур даврларга ажратиш “Толибон ҳаракати” ҳарбий сиёсатининг минтақа хавфсизлигига таъсири баҳолашда собиқ республика давридаги террористик ташкилот ва “Афғонистон Ислом Амирлиги” ташкил қилингандан сўнг ўз қуролли кучларини тузган “қуролли муҳолифат” салоҳиятини қиёслаш имконини беради ва бу икки даврнинг минтақа хавфсизлигига таъсири тубдан фарқланади.

Жумладан, биринчи гуруҳга доир С.Мирзоевнинг тадқиқот ишида Геосиёсий ракурсда Афғонистон инқирозининг Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигига таъсири таҳлил этилган⁶.

Шунингдек, Осиё-Тинч океани хавфсизлик тадқиқотлари маркази (Asia-Pacific Center for Security Studies-APCSS) АҚШ Мудофаа вазирлиги институти директори Kerry Lynn Nankivell ўз мақолаларидан бирида Афғонистон ҳукуматига куч тузилмаларини мустаҳкамлаш, нафақат мамлакат учун балки минтақа хавфсизлик учун ҳам асосий восита бўлиши мумкинлигини таъкидлайди⁷.

¹ И.А.Зимин: Этапы становления регулярной Армии: невыученные уроки Афганистана Т: 2022

² Claire Mills. The withdrawal of military forces from Afghanistan and its implications for peace. Т:2021

³ Jim Garamone. Afghan Forces Have Capacity to Fight, Defend Country. Т:2021

⁴ Daniel L. Davis. How military leaders have let us down. Т:2021

⁵ Patrick Wintour. A tale of two armies: why Afghan forces proved no match for the Taliban. This article is more than 2 years old. Т:2021

⁶ Мирзоев С.Т. Афганский кризис и его влияние на региональную безопасность в Центральной Азии: геополитический аспект// диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук, 2019 г

⁷ Asia-Pacific Center for Security Studies-APCSS Associate Professor Kerry Lynn Nankivell: Afghanistan at a Crossroads: Transnational Challenges and the New Afghan State// 6 January 2020

Иккинчи гуруҳга, Г.Э.Асатрян¹, К.Х.Рахимов, К.Чакмак, Л.Миазланд, М.Юнус, Ж.Инвод, М.Ахмед каби тадқиқотчиларнинг 2021 йил 15 август “Толибон” ҳаракати Афғонистонда ҳукуматни эгаллашидан кейинги даврда қилинган тадқиқотларини киритиш мумкин.

Бу даврга келиб “Толибон ҳаракатининг” АҚШ қуролига эга бўлиши, минтақада кучлар мувозанатининг ўзгариши, ички сиёсий беқарорлик, терроризм хавфининг кучайиши бўйича фаол илмий мақолалар ёзила бошланди.

Хусусан, А.Жексоннинг таъкидлашича АҚШ Афғонистонда ўз стратегиясини ўзгартириб “Толибон” ҳаракати орқали минтақада ўз манфаатларини илгари суришни бошлаган².

Шунингдек, Б.Малкасиан ўз илмий мақолаларида АҚШнинг Афғонистондаги уруши стратегик муваффақиятсиз яқунланиши домино эффектини бериб, халқаро майдонда хавфсизликка таҳдидларнинг кўпайишига сабаб бўлишини таъкидлаган.

Умуман олганда, Афғонистонда “Толибон” ҳаракатининг кескин ҳарбий сиёсатида экстремистик мафқуранинг мавжудлиги, Қуроли кучларга босим ўтказиш воситаси сифатида қарашлари таҳлил қилинганда, юқорида келтирилган муаммолар долзарб эканлиги ва турлича қарашларга сабаб бўлаётганлигини кўриш мумкин.

Тадқиқотнинг назарий ва методологик асослари. Тадқиқот жараёнида қуйидаги назариялардан асос сифатида фойдаланилди:

1. “Хавфсизлик комплекси” – Барри Бузаннинг хавфсизликка оид асосий манфаатлари бир бири билан шу даражада чамбарчас боғлиқ давлатлар гуруҳи бўлиб, уларнинг миллий хавфсизлиги бир-биридан айри ҳолда кўрилиши мумкин эмас;

2. “Хавфсизлик дилеммаси” – Жон Герз томонидан фанга киритилган. Роберт Жервес ва Барри Бузан асарларида тадқиқ қилинган. Бирон бир давлатнинг хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган фаолияти ўзга

¹ Асатрян Г.Э. Клань «ТАЛИБАНА» и Афганистан.Т:2022 // Рахимов К. Х. Вклад государств-членов ШОС по урегулированию афганского кризиса: до и после вывода военного контингента НАТО. Т:2022// Чакмак К. Анализ политических процессов в Афганистане на современном этапе. Т:2022//[Lindsay Maizland](https://doi.org/10.26907/2541-7746.2022.12.111-120).The Taliban in Afghanistan Т:2023// Yunus M. Taliban aim to boost Afghan security forces, anti-aircraft capacity -army chief. Т:2023// Joe Inwood. Elite Afghan troops face return to Taliban after UK 'betrayal'. Т:2023// MUNIR AHMED. US military equipment left behind in Afghanistan is now in militant hands. Т:2023// MUNIR AHMED. US military equipment left behind in Afghanistan is now in militant hands. Т:2023// A.Jackson:“U.S. Strategy in Afghanistan,” p. 99. January 8, 2022// С. Malkasian:The American War in Afghanistan, p. 74–75 January 13, 2022.// С. Malkasian:The American War in Afghanistan, p. 74–75 January 13, 2022.// Топиров А.: Состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Афганистана. Т: 2023 г. (мурожаат санаси: 04.01.2024 й)

давлатнинг хавфсизлик даражасини сусайишига сабаб бўлиши билан изоҳланади;

3. “Кучлар мувозанати”– Девид Юмнинг бир давлатнинг бошқа давлатлар устидан устунлик қила олишига имкон бермайдиган ҳарбий куч тақсимоти миллий хавфсизликни таъминлайди.

НАТИЖАЛАР

Мавжуд маълумотлар таҳлилига кўра, “Толибон” ҳарбий сиёсатининг минтақавий хавфсизликка таъсирини қуйидаги омилларда кўриш мумкин:

1. Куч тузилмаларининг халқаро террористик ташкилотлар билан интеграцияси: Ҳозирда Афғонистонда фаолият юритаётган Ал-Қоида, ТТП, Жамоати Ансоруллоҳ, Ўзбекистон Ислом Ҳаракати, каби террористик ташкилотлар сафларида жанг қилган, жанговар тажрибага орттирган турли қуроли гуруҳлар жангчилари Ярмук 60, Бадри 313, Қизил отряд каби махсус бўлинмаларга жалб этилган¹.

Мазкур гуруҳлар асосий хужумкор бўлинмалар бўлиб, коалиция кучларидан қўлга киритилган замонавий турдаги қурол-яроғлар, ўқ-дорилар, тунги кўриш мосламалари, сўнги авлод зирҳли нимчалар (НАТО), жанговар техникалар ва ҳатто енгил артиллерия қуроллари билан биринчи навбатда таъминланган².

Экспертлар фикрларига кўра, сўнги йилларда “Ярмук 60” ХТТ билан махфий иттифоқ тузиб, Афғонистон чегараларидан ташқарида Яқин Шарқ ва Жанубий Осиё бўйлаб минтақавий можароларда ҳам махсус операцияларини амалга оширмоқда.

Шу билан бирга, Шарқий Туркистон Ислом ҳаракати раҳбари билан Қуролли кучлар бош штаби бошлиғи билан Бадахшон вилояти, Баҳарак тумани, Қалатак уездида жойлашган “Толибон ҳаракати” ҳарбий базасида учрашувлар ташкил этилган³.

Бундан ташқари, маршал Абдул Рашид Дўстумнинг фикрича, “Толибон” Афғонистонни халқаро террорчиларни тайёрлаш ва қуроллантириш марказига айлантирган. Унинг фикрича, “Толибон” минтақа хавфсизлигига таҳдид солиш билан чегарадош давлатларга босим ўтказишга ҳаракат қилмоқда⁴.

¹ UN Security Council, Thirteenth report: resolution 2611 (2022), S/2022/419, 26 May 2022, p.24// (мурожаат санаси: 06.03.2024 й)

² Bill Roggio. Taliban takes control of Afghan provincial capitals of Kunduz, Sar-i-Pul and Taloqan. 12 August 2021 y. p. 4 // <https://www.longwarjournal.org/archives/2021/08/taliban/> (мурожаат санаси: 10.03.2024 й)

³ Ultrascan Research Center: Top secrets: Al Qaeda, ISIS and Taliban // ultrascan-research.com/ (мурожаат санаси: 11.03.2024 й)

⁴ Afghanistan International: عبدالرشید دوستم: طالبان افغانستان را به مرکز تجهیز تروریستان بین‌المللی تبدیل کرده است // <https://www.afintl.com/202403236017/> (мурожаат санаси: 11.03.2024 й)

Бундан ташқари, ИДВХнинг Афғонистондаги асосчиларидан бири ва дала қўмондони Абдулрахим Муслим Дўст ўз жангчилари билан “Толибон” ҳаракатига баъйат бериб Нангархор вилоятида Қуролли кучлар таркибига киритилган¹.

2. Қуролли кучларда экстремистик мафқуранинг кучайиши:

“АИА” ҳарбий стратегияси ҚҚни ривожлантиришда минтақада Ислом динини ва шариат қоидаларини ҳимоя қилувчи “Ислом армияси” ғоясидан фаол фойдаланмоқда.

фатволар- Қуролли кучлар ҳарбий хизматчиларига “Ислом душманлари, “Толибон” мафқурасига қарши шахслар, “Толибон” сафларига қўшилмаган собиқ ҳарбийларга нисбант уриш қилишга фатво берилган.

Бундан ташқари, “Толибон” томонидан мамлакатнинг деярли барча 398 та туманида 7 ёшдан 14 ёшгача бўлган ўсмирларга ҳарбий-диний таълим берувчи жиҳод мактабларини ташкил этиш орқали захирадаги аскарларни тайёрлаш тизими яратилган. Бу мадрасаларда йилига бир неча юз минг ёшлар махсус тайёргарликдан ўтмоқда.

“Толибон” таълим вазири Нуруллоҳ Моунирнинг маълумотига кўра, Афғонистон эгаллаб олганидан бери 15 минг мадраса ташкил этилган.

Шунингдек, мамлакат бўйлаб мадрасаларда таҳсил олаётган талабалар сони 339 950 нафарни, уларнинг 244.330 (72 %) нафарини ўғил болалар ташкил этади².

Шу билан бирга, Шарқий Туркистон Ислом Ҳаракати (ШТИХ) раҳбари ва Ал-Қоида тармоғининг Афғонистон шимолидаги раҳбари Сирожиддин Ҳаққоний билан учрашувлар ўтказиб, шимолда жойлашган ҳарбийлар сонини кўпайтириш, ХТТларни кучайтириш мақсадида мамлакатнинг шимолий ва шимолий-шарқий вилоятларида қўшимча мактаблар ва жанговар тайёргарлик лагерлари ташкил этилган.

Ҳарбий диний мактабларда экстремистик ғоялар сингдирилган, махсус лагерларда, жанговар қуроллардан фойдаланиш бўйича тайёргарликдан ўтказилган жангчилар ҚҚ махсус бўлинмаларига, шунингдек, Ал-Қоида, Шарқий Туркистон, Жамоати Ансоруллоҳ, Ўзбекистон Исломий Ҳаракати сафларига ёлланмоқда³.

3. Ташқи қўллаб-қувватлаш- ташқи кучларнинг минтақада ўз геосиёсий манфаатларини илгари суриш мақсадида “Толибон” ҳаракатига молиявий,

¹ Shabullah Yousafzai. ISKP founding member surrenders to Taliban govt in Afghanistan. The Express Tribune. March 04, 2022 y. p.3 // <https://tribune.com.pk/story/2346378/iskpfounding//> (мурожаат санаси: 13 .03.2024 й)

² <https://www.youtube.com/watch?v=1fVYSLY8U8Y&t=259s//> (мурожаат санаси: 15 .03.2024 й)

³ Ultrascan Research Center: Top secrets:Al Qaeda, ISIS and Taliban //16.10.2024//ultrascan-research.com// [p.16](#)

курол-яроғ, ҳарбий таълим ва жанговар таъминот йўналишларида зарур ёрдамлар кўрсатилмоқда. Бу орқали “Толибон”дан минтақага таъсир ўтказиш ва тийиб туришда восита сифатида фойдаланиш мақсад қилинган.

Шунингдек, Покистон билан мавжуд конфликтларга қарамай, Афғонистон куролли кучларида мавжуд авиация, жанговар техника ва куроллардан фойдаланиш, уларга техник хизмат кўрсатиш, шунингдек, махсус кучлар орқали “Толибон” ҳарбийлари жанговар тайёргарликдан ўтказмоқда.

Шу билан бирга, Покистон Идоралараро Разведка Хизмати собиқ директори Файз Хамиднинг тан олишича расмий Иломобод “Толибон”ни стратегик ва оператив қарорларни қабул қилишида, шунингдек зарур техник имкониятлар билан доимий таъминлаб келган¹.

Маълумотларга кўра, “Толибон” ҳаракати 2022 йил давомида мавжуд ҳарбий ресурсларни таъмирлаш ва улардан фойдаланишни ўзлаштириш мақсадида Саудия Арабистони ва Покистон билан етти маротаба учрашувлар ўтказган. Мазкур учрашувларда “Толибон” арсеналида мавжуд замонавий куроллар ва ҳарбий техникалар мамлакатнинг шимолий қисмларига жойлаштириш бўйича масалалар кўриб чиқилган².

4. Агрессив ҳарбий стратегия- “Толибон” ҳаракатининг ХТТ жангариларини мамлакат шимолига кўчириши, шимолий вилоятларда замонавий куроллар ва техникалар билан жиҳозланган махсус бўлинмалар ва ҳарбийлар сонининг кўпайтирилиши билан бир қаторда террористик ва экстремистик тактикалардан фойдаланиб ўтказаетган ҳарбий амалиётлари минтақавий хавфсизликка жиддий таҳдидларни юзага келтирмоқда.

Хусусан, 2022 йилда мамлакат ҳудудида фаолият юритаётган ХТТ раҳбарлари билан учрашган Сирожиддин Ҳаққоний шимолий вилоятларда жангарилар сонини кўпайтириш ва уларни Кобул, Бағлон, Қундуз, Бадахшон вилоятларига жойлаштириш бўйича ишларни тезлаштиришни буюрган³.

Шунингдек, 2022 йилнинг февраль ойда “Толибон” расмийлари Тожикистон чегарасига замонавий НАТО куроллари билан жиҳозланган 10 000 ҳарбийларни жойлаштирди ва яқин орада бу бўлинмаларни жанговар самолётлар билан қўллаб-қувватланиш учун алоҳида режалар мавжуд⁴.

¹ Haroun Rahimi, Andrew H. Watkins. Taliban Rule at 2.5 Years. Combating Terrorism at West Point. February 2023 y. p.3-9 // <https://ctc.westpoint.edu/taliban-rule-at-2-5-years/annotation/> (мурожаат санаси: 17.03.2024 й)

²The Defense Intelligence Agency (DIA-US): Report to SIGAR data March 2022 y. p.4-7// <https://www.sigar.mil/pdf/> (мурожаат санаси: 17.03.2024 й)

³Ultrascan Research Center: Haqqani network, Al-Qaeda, ISIS, Jamaat Ansarullah, Tehreek-e-Islami Uzbekistan, and East Turkestan movement // 16 October 2022 y. p. 5-9 // <https://ultrascan-research.com/> (мурожаат санаси: 17.03.2024 й)

⁴ Security and Governance Key Issues and Events SIGAR REPORT April 2022 y. p.12-17.// (мурожаат санаси: 19.03.2024 й)

Бундан ташқари, Афғонистон Мудофаа вазирлиги томонидан 2022 йил 14 февраль куни Тожикистон, Хитой ва Покистон билан чегарадош Бадахшон вилоятида 3000 нафаргача аскардан иборат янги бўлинма ҚК штаб бошлиғи Қори Фасихуддин Фитрат бошчилигида расман очилганини эълон қилинди.

Шу билан бирга, МВ томонидан Туркманистон билан чегарадош Бодғис вилоятининг Абкамари, Жаванд, Тағоб Алам туманларида Ал-Фарук корпуси таркибида тўртта, Эрон билан чегарадош Фарах шаҳрида янги бўлинма ташкил этилганлиги маълум қилинди.

Бундан ташқари, собиқ ХТТ аъзоларидан ташкил этилган “Қизил бўлинма” (Red Unit) махсус бўлинмаси ҳам Бадахшон ва Тохар вилоятларига жойлаштирилган¹.

Ҳозирги вақтда шимолий-шарқий ҳудудларда жойлашган ушбу бўлинмалар ҳарбийлари Тохар ва Бадахшон вилоятларининг тоғли ҳудудларида ташкил этилган махсус лагерларда жиҳод ғоялари остида жанговар тайёргарликдан ўтказилмоқда.² Мазкур дивизияга 2024 йил январь ойида қўшимча 350 нафар ҳарбийлар жойлаштирилган³.

Шу билан бирга, “Толибон” ҳарбий стратегиясида партизанлик урушларини олиб бориш, пистирмалар қўйиш, террористик ҳужумларини уйштириш, чегара линиясида душман мудофаасини заифлаштириш, мураккаб рельефга эга тоғли ҳудудларда жанг олиб бориш, тинч аҳоли орасида терактлар уйштириб тартибсизликларни келтириб чиқариш каби гибрид тактика ва тажрибанинг мавжудлиги минтақа давлатлари ҳарбий хавфсизлигига жиддий таҳдидларни келтириб чиқариши мумкин.

МУХОКАМА

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб минтақа хавфсизлигига қуйидаги муаммоларни келтириш мумкин:

1. Афғонистонда ҳукумат сифатида мамлакатда барқарорликни таъминлаш ва минтақада сиёсий позицияларини мустаҳкамлаш мақсадида “АИА” Қуролли кучларини ташкил этиш ва ҳарбий қудратни мунтазам ошириб боришни ўз стратегиясининг устувор йўналиши сифатида белгиламоқда.

¹European Union Agency for asylum (EUA): Afghanistan-Security situation report August 2022 y. p.2-19. (мурожаат санаси: 24.03.2024 й)

²Afghan voice agency: Soldiers in Badakhshan Received Military Training. January 2024 y // (мурожаат санаси: 24.03.2024 й)

³ Haji Zada Karimi. 350 Soldiers Received Military Training in Badakhshan. The BakhtarNews. //www.bakhtarnews.af// 4 January 2024 y. — Lt. Haji Zada Karimi, chief of the Omar Salis Division, stated that 350 soldiers acquired military skills such as the use of various weapons// (мурожаат санаси: 24.03.2024 й)

Мазкур тенденция “Толибон” расмийлари томонидан эълон қилинган ҚК сонини 500 минг нафарга етказиш бўйича баёнотларининг амалдаги натижаларини кўрсатмоқда.

Минтақада ўз позициясини мустаҳкамлаш мақсадида давлат маблағларининг асосий қисмини мудофаа ва хавфсизлик соҳасига ажратилиши мамлакатда мавжуд иқтисодий-ижтимоий инқирозни кучайтириб, ички беқарорликни сақланиб қолишига сабаб бўлмоқда.

2. Афғонистон Қуролли кучларнинг замонавий структурасида собиқ Республика ҚК ташкилий тузилмаси асосида, хорижий контингентдан қолган ҳарбий инфратузилмадан фаол фойдаланган.

Мазкур бўлинмаларнинг НАТО кучларидан кўлга киритилган замонавий қуроллар билан таъминланганлиги ва Тожикистон билан чегарадош Бадахшон, Тахор каби вилоятларга жойлаштирилиши “Толибон” ҳарбий стратегиясида муҳим йўналишларни кўрсатиб бермоқда.

3. Афғонистонда “ташлаб кетилган” қуроллар ва “Толибон” ҳаракатини “гуманитар” мақсадларда молиялаштириши сабаб мамлакатнинг реал ҳарбий салоҳияти халқаро майдонда мақсадли равишда ноҳолис баҳоланмоқда.

Шунингдек, АҚШ, Ғарб ва Араб давлатлари, Покистон каби молиялаштирувчи кучли ҳарбий саноатга эга давлатлар мавжудлиги, мамлакатдаги ўзлаштирилмаган стратегик ресурсларга киритилаётган инвестициялар ва нефть қазиб олишнинг ортиб бораётганлиги каби ҳарбий бюджетни оширишга имкон берувчи омиллар таҳлил марказлари томонидан инобатга олинмаган.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида, Афғонистонда “Толибон”нинг ҳарбий сиёсати хусусан, куч тузилмаларида экстремистик мафқуранинг ҳукумронлиги, террористик ташкилотлар билан интеграцияси ҳамда ташқи кучларнинг қўллаб-қувватлаши минтақа хавфсизлигида жиддий хавотирларни уйғотмоқда.

Шунингдек, мамлакатда ички барқарорликни таъминлаш ниқоби остида минтақада ўз таъсирини кучайтириш мақсадида ҳарбий қудратини оширишга ҳаракат қилмоқда. ҚК салоҳиятини оширишда “Ислом армияси” ғояси асосида дин душманларига қарши ягона “платформа” сифатида ХТТ жангарилари куч тузилмаларига фаол жалб қилинмоқда.

“Толибон” ҳаракатининг мазкур сиёсати ташқи кучлар томонидан молиявий ва сиёсий қўллаб-қувватлашлари минтақада беқарорликни келтириб чиқарувчи асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда.

Экспертларнинг фикрига асосан, “Толибон” ҳаракати минтақа давлатларига қарши сиёсий мақсадларда босим ўтказиш учун мамлакат ҳудудида

ХТТларга бошпана бериб, жанговар тайёргарлик лагерларида ўз салоҳиятини кучайтиришга ёрдам бермоқда. Толибоннинг ҳарбий сиёсати, унинг потенциал имкониятлари билан боғлиқ жорий тенденциялар нафақат минтақада, балки бутун дунёда хавфсизлик ва барқарорлик учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Минтақада кучлар мувозанатини бузиб, сиёсий мақсадларда фойдаланиш мумкин бўлган “Толибон” ҳарбий стратегияси ва потенциал имкониятлари чегарадош давлатларидан мунтазам таҳлил ва хавфсизлик билан боғлиқ стратегияларини эҳтимолий таҳдидларга қарши мослаштириб боришни талаб қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Монография ва рисоалар

1. Бобокулов И.И. Региональная безопасность Центральной Азии: вопросы теории и практики.-Т.: 2018;
2. Бобокулов И.И. Афғонистон Луғат-Маълумотнома.-Т.:2021;
3. Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против неизбежного.-Т.: 2012;
4. The withdrawal of military forces from Afghanistan and its implications for peace.-Т.: 2021;
5. Giustozzi A. and Al Aqeedi R. Security and Governance in the Taliban’s Emirate.-Т.: 2021;
6. US, SIGAR, Quarterly Reports to the United States Congress.-Т.: 2024;
7. The European Union Agency for Asylum (EUAA). Country guidance: Afghanistan.-Т.:2022;
8. Congressional Research Service of US. Taliban Government in Afghanistan: Background and Issues for Congress. R46955.-Т.:2022;
9. SIGAR. WHY The Afghan Security Forces Collapsed- SIGAR 23-16-IP.-Т.:2023;
10. The International Institute for Strategic Studies (IISS): The Military Balance.-Т.:2023;
11. Conflict Armament Research Center. Illicit weapons in Afg.- Т.:2023;

IV. Илмий мақолалар

1. Jimenez R. No Forgiveness for People Like You, Executions and Enforced Disappearances in Afghanistan under the Taliban. Human Rights Watch- HRW// <https://www.ecoi.net/en/file/local/2064577>

2. [Khan.S.K. Taliban Army. Anadolu Agency// 07.11.2021. p.2//
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/interim-taliban-government-rebrands](https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/interim-taliban-government-rebrands)
3. Князев А.А. Проблемы региональной безопасности: Афганская политика Узбекистана: сравнительный контекст. Т.6. № 3 (2023);
4. [Топиров А.Н. Состояние и перспективы развития Вооруженных Сил Афганистана. Зарубежное военное обозрение.р.2-6.Т.2023;](#)
5. [Joseph Trevithick Afghan Air.p2-4. Т.2023;](#)
6. Sajjan Gohel. The Taliban’s Plan to Rebuild and Legitimize al-Qaeda.p.1-12.Т.2023 //https://www.geopoliticalmonitor.com/the-talibans-plan-to-rebuild-and-legitimize-al-qaeda;
7. Зарубежное Военное Обозрение. «ТАЛИБАН» начал строительство своих Вооруженных Сил № 01 22 Января 2022;
8. By Farshad Daryosh. د امریکا لهخوا د هېواد د هوايي حریم پر "نقض" د لوی درسټیز نیوکه // p.2-6.Т.2023;
9. Asfandyar Mir. Two Years Under the Taliban: Is Afghanistan a Terrorist Safe Haven Once Again? The Taliban have enabled some terrorist groups and reined in others, elevating longstanding concerns for U.S. policy.p.1-
10. Konrad Adenauer F. The Taliban’s Takeover in Afghanistan – Effects on Global Terrorism.p.2-7.Т. 2022;
11. Bill Roggio. Taliban touts more elite ‘Red Unit’ fighter training on social media. p.4.Т.2023. Long War Journal. <https://www.longwarjournal.org>

Журналлар

Хорижий нашрётлар:

1. “The Military Balance” журнали;
2. “Defense & Security Analysis” журнали;
3. “International Security” журнали;
4. “Journal of Strategic Studies”журнали;
5. “China Quarterly of International Strategic Studies”журнали;
6. “Journal of Peace Research”журнали;
7. “Национальная оборона” журнал;
8. “Армия и оружие” журнал;
9. “Центральная Азия и Кавказ” журнали;
- 10.“Вестник аналитики” журнал;
- 11.“Военное обозрение” журнал;

Интернет манбалари

1. <http://www.nytimes.com>
2. <http://www.worldometers.info>
3. <https://www.washingtonpost.com>
4. <https://www.whitehouse.gov>
5. <https://www.longwarjournal.org>
6. <http://www.aljazeera.com>
7. <https://www.wsj.com>
8. <http://tolonews.com>
9. <https://www.crisisgroup.org>
10. <https://www.gzeopoliticalmonitor.com>
11. <https://www.iiss.org/even>
12. <https://www.greydynamics.com>
13. <https://www.usip.org>
14. <https://www.arabnews.com>
15. <https://president.uz>
16. <https://www.afintl.com>
17. <https://www.ariananews.af>
18. <http://www.afghanembassy.com>
19. <https://www.bakhtarnews.af/en>
20. <http://afghanistan.ru>
21. <http://www.afghanistan-analysts.org>
22. <http://apfghanistanpeacewatch.com>
23. <http://undocs.org>
24. <http://www.afghanistans.com>
25. <http://www.securityinfonet.com>
26. <http://www.cia.gov>
27. <http://www.bbc.com>
28. <http://afghanistanelectiondata.org>
29. <http://www.afghan-bios.info>
30. <http://www.isap.center>